

ЭОЖ 373.5.016.02:512.644:514.11

ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР МЕН ОЛАРДЫҢ ЖҮЙЕЛЕРІН ШЕШУ ӘДІСТЕРІ

АМАНБАЕВА КУМУСАЙ АМАНҚОСҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің магистранты

Ғылыми жетекші – **Б.М. ҚОСАНОВ**, п.ғ.к, доцент, университет профессоры
Алматы қ., Қазақстан

***Аннотация.** Бұл мақалада мектеп математика курсындағы тригонометриялық теңдеулер мен олардың жүйелерін шешудің негізгі әдістері қарастырылған. Тригонометриялық теңдеулерді шешудің теориялық негіздері мен практикалық маңызы талданып, оларды шешуде қолданылатын тиімді тәсілдер сипатталған. Айнымалымен алмастыру, квадрат теңдеуге келтіру, көбейткіштерге жіктеу, біртекті теңдеулерді шешу, қосымша бұрыш енгізу әдістері мысалдар арқылы түсіндірілген.*

***Түйінді сөздер:** тригонометрия, тригонометриялық теңдеу, теңдеулер жүйесі, шешу әдістері, айнымалымен алмастыру, біртекті теңдеу, қосымша бұрыш енгізу.*

Қазіргі мектеп математика курсына тригонометрия тарауы ерекше орын алады, себебі ол алгебра, геометрия, физика және басқа да жаратылыстану ғылымдарымен тығыз байланысты. Тригонометриялық функциялар мен олардың қасиеттерін меңгеру оқушылардың математикалық ойлау қабілетін дамытып, күрделі есептерді шешуге дағдыландырады. Осы тараудағы маңызды бөлімдердің бірі – тригонометриялық теңдеулер мен олардың жүйелерін шешу әдістері [1].

Тригонометриялық теңдеулерді шешу барысында оқушылар функциялардың периодтылығы, жұп-тақтығы, негізгі формулалары және графикалық қасиеттері туралы білімдерін қолданады. Сонымен қатар мұндай теңдеулерді шешу логикалық ойлауды, талдау жасауды және бірнеше тәсілді салыстыра отырып тиімді жолын таңдауды талап етеді. Ал тригонометриялық теңдеулер жүйелерін шешу бұдан да жоғары деңгейдегі білім мен шеберлікті қажет етеді.

Тригонометриялық теңдеулерді шешу үшін бірнеше негізгі формулалар, қосымша формулалар және бірнеше шешу тәсілдері қолданылады. Бұл әдістердің барлығы өзінше тиімді және тригонометриялық теңдеулердің әртүрлі түрлеріне қолданылады. Тригонометриялық теңдеуді шешудегі басты міндет – оны дұрыс түрлендіру, белгілі бір стандартты түрге келтіру үшін берілген теңдеуді оңайлатудың ең тиімді әдісін таңдау. Көп жағдайда басты мәселе – теңдеуді шешудің қажетті әдісін қолданар алдында алдымен теңдеуді қандай да бір түрге келтіру керек. Қазір қарастыратын тригонометриялық теңдеулерді шешудің негізгі әдістері [2]:

- 1) айнымалымен алмастыру және квадрат теңдеуге келтіру;
- 2) көбейткіштерге жіктеу;
- 3) біртекті тригонометриялық теңдеулер;
- 4) қосымша бұрыш енгізу;
- 5) алмастыру тәсілі.

Енді осы әдістердің кейбіреуінің ерекшеліктеріне тоқталайық.

Тригонометриялық теңдеулерді шешу әдістерінің ішінде ең көп тарағаны – айнымалымен алмастыру және квадрат теңдеуге келтіру әдісі. Бұл әдісте барлық өрнек теңдіктің сол жағына ауысады, теңдіктің оң жағында 0 қалады. Содан кейін теңдеудегі тригонометриялық функция айнымалымен алмасады. Әрі қарай теңдеу осы айнымалыға қатысты әдеттегі квадрат теңдеу ретінде шешіледі. Мәндерді тапқаннан кейін айнымалыны

сәйкес тригонометриялық функциямен ауыстырып, формулалар бойынша бастапқы теңдеудің түбірлерін табу керек.

1-мысал. $\cos x + 2 \cos 2x = 1$ теңдеуін шешу керек.

Қос бұрыштың формуласын пайдаланамыз: $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$

Теңдеуді түрлендіреміз: $\cos x + 2(2\cos^2 x - 1) = 1$,

$\cos x + 4\cos^2 x - 2 = 1$, осыдан $4\cos^2 x + \cos x - 3 = 0$

$\cos x$ -ты t -мен алмастырып, квадраттық теңдеуге келтіріп аламыз:

$$4t^2 + t - 3 = 0, \text{ осыдан } t_{1,2} = \frac{-1 \pm 7}{2 \cdot 4} = -1, \frac{3}{4}$$

Енді кері алмастыруды жасап, теңдеуді шешеміз: $x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$, $x = \pm \arccos \frac{3}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Жауабы: $x_1 = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $x_2 = \pm \arccos \frac{3}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Тригонометриялық теңдеуді шешудің келесі әдісі – көбейткіштерге жіктеу. Бұл әдісте теңдіктің оң жағында нөл қалатындай етіп, өрнектің барлығын сол жағына ауыстырамыз. Теңдіктің сол жағын көбейткіштерге жіктейміз. Егер көбейткіштердің көбейтіндісі нөлге тең болса, онда көбейткіштердің кем дегенде біреуі нөлге тең. Осы ережені пайдаланып, көбейткіштердің әрқайсысын нөлге теңестіріп, теңдеуді шешеміз. Бұл берілген тригонометриялық теңдеудің шешімін бір немесе бірнеше қарапайым тригонометриялық теңдеулердің шешіміне дейін азайтуға болады [3].

2-мысал. $\sin 4x = 3 \cos 2x$ теңдеуін шешу керек.

Қос бұрыштың формуласын пайдаланамыз: $\sin 4x = 2 \sin 2x \cos 2x$

Теңдеуді түрлендіріп, көбейткіштерге жіктейміз:

$2 \sin 2x \cos 2x - 3 \cos 2x = 0$, яғни $\cos 2x (2 \sin 2x - 3) = 0$.

Әр көбейткішті жеке-жеке нөлге теңестіріп, түбірлерін табамыз:

1) $\cos 2x = 0$, осыдан $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$;

2) $2 \sin 2x - 3 = 0$, осыдан $-1 \leq \sin 2x \leq 1$ болғандықтан, $\frac{3}{2}$ саны $\sin 2x$ функциясының қабылдайтын мәндер жиынына кірмейді. Яғни шешімі жоқ.

Жауабы: $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$.

Келесі қарастыратын теңдеулер – *біртекті тригонометриялық теңдеулер*. Біртекті тригонометриялық теңдеулердің анықтамасы:

$a \sin x + b \cos x = 0$; ($a \neq 0, b \neq 0$) түріндегі теңдеу бірінші дәрежелі біртекті тригонометриялық теңдеу деп аталады. Теңдеудің екі жағын $\cos x$ -қа бөлу арқылы шешеміз. Бұл жерде $\cos x \neq 0$. Сонда мынадай түрдегі теңдеуді аламыз: $a \operatorname{tg} x + b = 0$.

$a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$ түріндегі теңдеу біртекті екінші дәрежелі тригонометриялық теңдеу деп аталады. Теңдеудің екі жағын $\cos^2 x$ -ке бөлу арқылы шешеміз. Бұл жерде $\cos x \neq 0$. Сонда мынадай түрдегі теңдеуді аламыз: $a \operatorname{tg}^2 x + b \operatorname{tg} x + c = 0$.

$a \sin^3 x + b \sin^2 x \cos x + c \sin x \cos^2 x + d \cos^3 x = 0$ түріндегі теңдеу біртекті үшінші дәрежелі тригонометриялық теңдеу деп аталады. Теңдеудің екі жағын $\cos^3 x$ -ке бөлу арқылы шешеміз. Бұл жерде $\cos x \neq 0$. Сонда мынадай түрдегі теңдеуді аламыз: $a \operatorname{tg}^3 x + b \operatorname{tg}^2 x + c \operatorname{tg} x + d = 0$.

Бұл жағдайда біз алдымен берілген теңдеуді біртекті тригонометриялық теңдеуге келтіреміз. $\sin x$ пен $\cos x$ бір уақытта 0-ге тең болмайтындықтан, теңдеудің екі бөлігін де теңдеу дәрежесіне қарай $\cos x, \cos^2 x, \cos^3 x$ -ке бөліп алып шешеміз. Содан кейін біз айнымалымен алмастыру әдісі арқылы теңдеуді шешеміз.

3-мысал. $5 \sin^2 x + 3 \sin x \cos x = 4$ теңдеуін шешу керек.

Тригонометриялық тепе теңдіктің формуласын қолданамыз:

$$4 = 4 \cdot 1 = 4(\sin^2 x + \cos^2 x)$$

Теңдеуді түрлендіреміз:

$$\begin{aligned} 5\sin^2 x + 3 \sin x \cos x &= 4\sin^2 x + 4\cos^2 x \\ \sin^2 x + 3 \sin x \cos x - 4\cos^2 x &= 0 \mid \div \cos^2 x \neq 0 \\ \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{3 \sin x \cos x}{\cos^2 x} - \frac{4\cos^2 x}{\cos^2 x} &= 0 \\ \operatorname{tg}^2 x + 3\operatorname{tg} x - 4 &= 0 \end{aligned}$$

$\operatorname{tg} x$ -ты t -мен алмастырып, квадраттық теңдеуге келтіріп аламыз:

$$t^2 + 3t - 4 = 0, \text{ осыдан } t_{1,2} = \frac{-3 \pm 5}{2 \cdot 1} = -4, 1.$$

Енді кері алмастыруды жасап, теңдеуді шешеміз: $x = -\operatorname{arctg}4 + \pi n, n \in Z$; $x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in Z$.

Жауабы: $x_1 = -\operatorname{arctg}4 + \pi n, n \in Z$; $x_2 = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in Z$.

Тригонометриялық теңдеуді шешудің келесі әдісі – қосымша бұрыш енгізу әдісі. $a \sin x + b \cos x = c$ ($a, b, c \neq 0$) түріндегі теңдеулерді шешудің ең тиімді тәсілі – қосымша бұрыш енгізу тәсілі. Егер $a^2 + b^2 \neq 0$ болса, теңдеуді $\sqrt{a^2 + b^2}$ санына бөлеміз:

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Мұнда $\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)^2 = 1$ болғандықтан, α бұрышы табылып, $\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ теңдіктері орындалады. Онда берілген теңдеуді

$$\cos \alpha \sin x + \sin \alpha \cos x = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

түрінде жазамыз. $\sin(\alpha + x) = \cos \alpha \sin x + \sin \alpha \cos x$ болғандықтан теңдеуді

$$\sin(\alpha + x) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

түріне келтіріп алып шешеміз. Егер $\left|\frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right| \leq 1$ немесе $a^2 + b^2 \geq c^2$ болса ғана, теңдеудің шешімдері болады және ол

$$x = (-1)^n \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} - \alpha + \pi n, n \in Z$$

түрінде жазылады. Мұнда α -ның орнына $\operatorname{arcsin} \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\operatorname{arccos} \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ мәндерінің кез келгенін алуға болады [4].

4-мысал. $\sin x - \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2}$ теңдеуін шешу керек.

Берілген теңдеуде $a = 1, b = \sqrt{3}$. Сондықтан $\sqrt{a^2 + b^2} = 2$. Теңдеудің екі жағын 2 санына бөлеміз:

$$\begin{aligned} \sin x - \sqrt{3} \cos x &= \sqrt{2} \mid \div 2 \\ \cos \frac{\pi}{3} \sin x - \sin \frac{\pi}{3} \cos x &= \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ осыдан } \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Екі жағдайды аламыз:

$$1) x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in Z, \text{ осыдан } x = \frac{7\pi}{12} + 2\pi n, n \in Z;$$

$$2) x - \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in Z, \text{ осыдан } x = \frac{13\pi}{12} + 2\pi n, n \in Z.$$

Жауабы: $x_1 = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z$, $x_2 = \pi + 2\pi n, n \in Z$.

Сонымен, тригонометриялық теңдеулерді шешкен кезде әр түрлі тригонометриялық функциялар арасындағы тәуелділікті шебер талдап, шығармашылықпен жұмыс істей білу керек. Тригонометриялық теңдеулерді шешудегі негізгі мақсат берілген тригонометриялық теңдеуді қарапайым түрге келтіру. Тригонометриялық теңдеулердің бір ерекшелігі – теңдеудің жауабы көптеген жағдайларда әртүрлі тәсілдермен шешілуі мүмкін. Теңдеуді шешу әдістері өте көп және берілген теңдеуді шешу үшін сол әдістердің ішіндегі ең тиімді әдісті таңдай білу қажет демекпіз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Мордкович А. Г. Методические проблемы изучения тригонометрии в общеобразовательной школе //Математика в школе. – 2002. – №. 6. – С. 32-38.
2. Звавич В.И., Пигарев Б.П. Тригонометрические уравнения //Математика в школе. - 1995. - № 2. - С.23-33.
3. Смоляков А.Н., Севрюков П.Ф. Приемы решения тригонометрических уравнений //Математика в школе. - 2004. - № 1. - С.24-26.
4. Бородуля И.Т. Тригонометрические уравнения и неравенства: Кн. Для учителя. - М.: «Просвещение», 1989. - 239 с.